

Стандартизация как вектор развития внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Симко Наталья Николаевна, соискатель
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Аннотация. В сегодняшней современной экономике нет ни одного человека или организации, которые не хотели бы эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. Как показывает опыт руководства, всего этого можно достичь с помощью четко определенного набора правил (стандартов), следуя которым можно не только повысить дисциплину и четко отработать механизм действий в том или ином конкретном случае, но и устранить риски, возникающие в ходе деятельности. Внутренний государственный финансовый контроль на федеральном уровне также не является исключением. В настоящее время за его реализацию отвечает Федеральное казначейство и его территориальные органы. С 01 июля 2020 года при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля необходимо будет применять федеральные стандарты, утвержденные Правительством Российской Федерации, а также ведомственные стандарты, издаваемые самим органом внутреннего государственного финансового контроля. Приведет ли внедрение стандартизации к ожидаемому результату развития внутреннего государственного финансового контроля, конечно, покажет время. Между тем, следует отметить, что сегодня политика в области стандартизации финансового контроля является одним из стимулов для развития внутреннего государственного финансового контроля и разработки механизма его совершенствования.

Ключевые слова: Федеральное казначейство, внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль, стандарты, совершенствование и развитие финансового контроля, эффективность управления рисками.

Standardization as a factor in the development of internal state (municipal) financial control

Simko Natalya Nikolaevna, applicant
Ural state economic university

Abstract. In today's modern economy, there is not a single person or organization who does not want to effectively carry out their professional activities. As the experience of management shows, all this can be achieved with the help of a clearly defined set of rules (standards), following which you can not only improve discipline and clearly work out the mechanism of action in a particular case, but also eliminate the risks that arise in the course of activities. Internal state financial control at the Federal level is also no exception. Currently, the Federal Treasury and its territorial bodies are responsible for its implementation. Starting from July 01, 2020, when implementing internal state financial control, it will be necessary to apply Federal standards approved by the Government of the Russian Federation, as well as departmental standards issued by the internal state financial control body itself. Whether the introduction of standardization will lead to the expected result of the development of internal state financial control, of course, time will tell. Meanwhile, it should be noted that today the policy in the field of standardization of financial control is one of the incentives for the development of internal state financial control and the development of a mechanism for its improvement.

Keywords: Federal Treasury, internal state financial control, standards, improvement and development of financial control, effectiveness of risk management.

Согласно пункту 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ [1], начиная с 01 июля 2020 года внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль нужно будет проводить по утвержденным стандартам.

Применительно к Федеральному казначейству, имеющего широкий набор достаточно развитых информационных систем, стандартизация финансового контроля позволит сформировать четкий алгоритм действий, что даст возможность перейти к риск-ориентированной модели организации и осуществления контрольной деятельности, одним из элементов которой является рейтингование объектов контроля (отбора объектов контроля на основе выявленных рисков), а также к максимальной авто-

матизации системы управления финансовыми потоками, при которой в систему принятия решений будут встроены определённый набор блокирующих и уведомительных опций [2].

В целом, выстраивание такого механизма финансового контроля особенно важно при исполнении национальных проектов, когда необходимо оценить достижение огромного количества показателей, при этом все понимают, что необходим постоянный контроль для оценки каждого этапа и получения информации о качестве и возможности исполнения поставленной для реализации задачи, поэтому важно работать на опережение.

На сегодняшний день в целях осуществления внутреннего государственного финансового контроля Федеральным казначейством изданы:

- приказ Казначейства России от 29.12.2017 № 385 «Об утверждении Стандарта внутренней организации «Осуществление Федеральным казначейством полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»;

- приказ Казначейства России от 01.03.2017 № 39 (ред. от 05.12.2018) «Об утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия».

Согласно «Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2020 год» (утв. Казначейством России) одной из целей Федерального казначейства в 2020 году является разработка проекта ведомственного Стандарта Федерального казначейства «Осуществление контроля в сфере закупок».

Проведённый анализ нормативных правовых актов, подготовленных для осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 1), показал низкую степень готовности стандартов, регламентирующих осуществление с 01 июля 2020 года планирование контрольных мероприятий (в виде проверок, ревизий и обследований), их проведение и оформление результатов контроля, что не даёт возможность органам внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в полную силу подготовиться к осуществлению своих полномочий.

Проведённый анализ нормативных правовых актов, подготовленных для осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 1), показал низкую степень готовности стандартов, регламентирующих осуществление с 01 июля 2020 года планирование контрольных мероприятий (в виде проверок, ревизий и обследований), их проведение и оформление результатов контроля, что не даёт возможность органам внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в полную силу подготовиться к осуществлению своих полномочий.

Таблица 1. Анализ нормативных правовых актов, подготовленных для осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

№ п/п	Наименование стандарта	Принятый нормативный правовой акт
1	Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»	Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 95 (начало действия документа 01.07.2020)
2	Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»	Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 100 (начало действия документа 01.07.2020)
3	Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»	Постановление Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 (начало действия документа 01.07.2020)
4	О внесении изменений в федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/01/04-20/00101346
5	Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»	Не подписан, проект постановления Правительства РФ, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/01/02-20/00099132
6	Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»	Не подписан, проект постановления Правительства РФ, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/01/11-18/00085886
7	Об отмене приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 269н «Об утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля «Проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/05-18/00080701, проект ведомственного акта
8	Об утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля «Проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-17/00076644, проект ведомственного акта
9	Об утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля «Проверка предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям и (или) использования»	Приказ Минфина России от 03.10.2018 № 203н (начало действия документа 29.12.2018)

10	Об утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля «Проверка предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и (или) их использования»	Приказ Минфина России от 28.05.2018 № 113н (начало действия документа 14.08.2018)
11	Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля Федеральным казначейством «Проведение проверки бухгалтерской (бюджетной) отчетности»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-16/00060745, проект ведомственного акта
12	Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Организация контрольного мероприятия»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-16/00060336, проект ведомственного акта
13	Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Общие требования к стандартам осуществления внутреннего государственного финансового контроля»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-16/00060274, проект ведомственного акта
14	Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Концептуальные основы осуществления Федеральным казначейством полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-16/00060273, проект ведомственного акта
15	Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Принципы осуществления внутреннего государственного финансового контроля»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-16/00060270, проект ведомственного акта
16	Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля «ОС 1. Стандарт по планированию контрольной деятельности Федерального казначейства (с учетом применения риск-ориентированного подхода к планированию)»	Не подписан, подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/12-16/00060266, проект ведомственного акта

Источник: составлено автором на основе данных Федерального портала проектов нормативных правовых актов [3] и официального интернет-портала правовой информации [4].

Между тем, постепенное внедрение стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, а также стремительно развивающаяся сегодня цифровизация бюджетных процессов приведут к в ближайшие 2-3 года к смещению акцентов от последующего финансового контроля к предварительному и упреждению нарушений на основе данных информационных систем и систем управления рисками, что на нынешнем этапе развития экономики России очень актуально.

Все понимают, что применяемые технологии и методы по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля должны меняться [5].

Как отмечает заместитель руководителя Федерального казначейства Исаев Э.А. «государственный финансовый контроль в нынешних условиях должен меняться и перейти от состязательной к партнерской

модели. Основной принцип построения такой модели – контрольная деятельность должна быть направлена не на поиск виновных и их наказание, а на предупреждение нарушений в подконтрольной среде и обеспечивать максимально оперативную реакцию на возникающие проблемы и риски в финансово-бюджетной сфере, в том числе при ее осуществлении должны использоваться результаты работы всех органов финансового контроля, и информация о выявляемых ими рисках» [6].

Приведет ли внедрение стандартизации к ожидаемому результату развития внутреннего государственного финансового контроля покажет время. Между тем, следует отметить, что сегодня политика в области стандартизации финансового контроля является одним из стимулов для развития внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и разработки механизма его совершенствования.

Литература:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) [Электронный ресурс] / Электрон.дан. - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 13.05.2020).

2. Беспалова Е.П. Вектор развития внутреннего контроля / Финансы - ИД «Бюджет» - № 3 март 2019 – 21.03.2019 [Электронный ресурс] / Электрон.дан. - Режим доступа: URL: <http://bujet.ru/article/370026.php?print=Y> (дата обращения 14.05.2020).

3. Информация с официального сайта <https://regulation.gov.ru/> «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнитель-

ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения [Электронный ресурс] / Электрон.дан. - Режим доступа: URL: regulation.gov.ru/projects?type=Grid#search=стандарты%20внутреннего%20государственного%20финансового%20контроля (дата обращения 13.05.2020).

4. Информация с официального интернет-портала правовой информации URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 14.05.2020).

5. Симко Н.Н. Особенности применения методов финансового контроля в Российской практике // Финансовая экономика. 2020. № 2. С.213-216.

6. Исаев Э.А. Новая парадигма контроля: от репрессивности к превентивно-сти / Финансы - ИД «Бюджет» - № 2 февраль 2019 - 25.02.2019 [Электронный ресурс] / Электрон.дан. - Режим доступа: URL: <http://bujet.ru/article/367122.php?print=Y> (дата обращения 14.05.2020).